

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТУРЕЦКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Темирова Юлдуз Отабек кизи

Ургенчский государственный педагогический институт
Магистрант 1-курса направления «Теория воспитания и обучения.
Начальное образование»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18453385>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-yanvar 2026 yil
Ma'qullandi: 28-yanvar 2026 yil
Nashr qilindi: 31-yanvar 2026 yil

KEYWORDS

начальные классы, обучение иностранному языку, интегративный подход, турецкий язык, межпредметные связи, языковые навыки, педагогические методы, мотивация, деятельностно-ориентированное обучение.

ABSTRACT

В данной статье освещаются теоретические и практические возможности интегративного подхода в обучении турецкому языку учащихся начальных классов. Основная цель исследования заключается в определении эффективности развития языковых навыков обучающихся посредством интеграции турецкого языка с другими учебными предметами. В ходе исследования использовались методы теоретического анализа, педагогического наблюдения и опытно-экспериментальной работы. Полученные результаты показали, что интегративный подход имеет важное значение в расширении словарного запаса учащихся, повышении речевой активности и усилении мотивации. Выводы статьи способствуют совершенствованию методики обучения иностранным языкам в системе начального образования.

Введение. Начальный этап образования имеет важное значение в формировании личности учащихся, развитии их познавательной деятельности и освоении базовых компетенций, необходимых для последующих этапов обучения. Именно в этот период интерес к изучению иностранных языков особенно высок, а возможности усвоения языка в условиях, приближенных к естественной языковой среде, значительно возрастают. В связи с этим использование современных педагогических подходов, в том числе интегративных методов обучения, при преподавании иностранных языков в начальных классах является одной из актуальных задач.

В настоящее время турецкий язык признается не только как родственный язык, но и как один из важных иностранных языков в условиях расширяющихся культурных, экономических и социальных связей. Лингвистическая близость узбекского и турецкого языков относительно облегчает изучение турецкого языка учащимися начальных классов. Однако для полноценного использования этого потенциала необходимо не

ограничиваться традиционными методами обучения, а преподавать турецкий язык во взаимосвязи с другими учебными предметами.

Сущность интегративного подхода заключается во взаимосвязывании содержания различных учебных дисциплин и организации учебного материала в единой педагогической системе с целью формирования у учащихся целостных знаний и навыков. В начальных классах этот подход является особенно эффективным, поскольку соответствует возрастным особенностям, интересам и возможностям восприятия учащихся. Например, обучение новым словам и выражениям на турецком языке посредством их интеграции с уроками музыки, изобразительного искусства, математики или физической культуры способствует усилению способности учащихся к запоминанию и делает учебный процесс более интересным и увлекательным.

Вместе с тем, в практическом опыте недостаточно систематизированы конкретные механизмы, формы и методы интегративного обучения турецкому языку учащихся начальных классов. Большинство существующих исследований посвящено общим вопросам обучения иностранным языкам, тогда как проблема преподавания именно турецкого языка в начальных классах на основе интегративного подхода не получила достаточного и глубокого научного анализа.

В данной статье с теоретической и практической точек зрения анализируются интеграционные возможности обучения турецкому языку учащихся начальных классов. В исследовании рассматриваются формы интеграции турецкого языка с другими учебными предметами, их влияние на развитие языковых навыков учащихся, а также роль в повышении эффективности урока. Ожидается, что полученные результаты будут способствовать совершенствованию методики обучения иностранным языкам в системе начального образования.

Теоретические основы интегративного подхода в обучении

Интегративный подход в обучении рассматривается в современной педагогической науке как одно из важнейших методологических направлений, ориентированных на системную организацию содержания образования, усиление межпредметных связей и формирование у учащихся целостной системы знаний. Основная идея данного подхода заключается в повышении эффективности обучения не путем изолированного преподавания учебных дисциплин, а посредством гармоничного объединения их содержательных и функциональных аспектов.

В педагогической литературе понятие «интеграция» происходит от латинского слова *integratio*, что означает «объединение», «целостность». В образовательном процессе интеграция осуществляется через взаимосвязь учебных предметов, тем, видов деятельности, а также знаний, умений и навыков. Особенно значим интегративный подход на этапе начального образования, поскольку он соответствует возрастным и психологическим особенностям учащихся. В этот период дети воспринимают окружающий мир целостно, а их мышление формируется на основе конкретных образов.

Теоретические основы интегративного обучения нашли отражение в научных взглядах ряда педагогов-исследователей. В частности, идеи межпредметной интеграции, компетентностного подхода и деятельностно-ориентированного обучения составляют методологическую базу интегративного подхода. Межпредметные связи позволяют учащимся сопоставлять знания, полученные по различным дисциплинам,

обобщать их и применять на практике. Компетентностный подход, в свою очередь, направлен не только на усвоение знаний, но и на развитие способности использовать их в реальных жизненных ситуациях.

Эффективность интегративного обучения в начальных классах объясняется тем, что оно способствует повышению познавательного интереса учащихся, развитию их самостоятельного мышления и обеспечению активного участия в учебном процессе. Например, использование рисования, пения или подвижных игр в процессе изучения языка не только закрепляет языковой материал, но и усиливает творческую активность учащихся. В связи с этим интегративный подход создает благоприятные педагогические условия для обучения иностранным языкам в начальной школе.

Таким образом, интегративный подход в обучении обладает значительными теоретическими и практическими возможностями в развитии учащихся начальных классов. Он обогащает содержание учебного процесса, обеспечивает межпредметную целостность и служит прочной методической основой для достижения эффективных результатов в обучении иностранным языкам, в том числе турецкому языку.

Особенности обучения иностранному языку в начальных классах

Процесс обучения иностранному языку учащихся начальных классов должен быть организован с учетом их возрастных, психологических и физиологических особенностей. Для обучающихся на данном этапе овладение языком прежде всего осуществляется через общение, слушание и подражание. Поэтому при обучении иностранному языку целесообразно использовать методы, направленные на развитие речевой деятельности, а не на глубокое и сложное объяснение грамматических правил.

Одной из важнейших особенностей обучения иностранному языку в начальных классах является ведущая роль игровой деятельности. Занятия, организованные в форме игр, привлекают внимание учащихся, повышают их интерес к уроку и способствуют более легкому усвоению нового языкового материала. Подвижные игры, ролевые упражнения, песни и стихи создают условия для естественного запоминания слов и выражений на иностранном языке.

Кроме того, память учащихся младшего школьного возраста носит преимущественно механический и образный характер, вследствие чего они быстрее усваивают информацию, воспринимаемую зрительно и на слух. В связи с этим при обучении иностранному языку необходимо широко использовать наглядные средства, иллюстрации, таблицы, аудио- и видеоматериалы. Такие средства не только облегчают понимание языкового материала, но и оживляют учебный процесс.

Особое значение в обучении иностранному языку в начальных классах имеет мотивация. Формирование у учащихся положительного отношения к изучению языка является одним из важнейших факторов достижения успешных результатов на последующих этапах обучения. Использование учителем в процессе урока методов поощрения, поддержки и позитивной оценки способствует повышению уверенности учащихся в собственных возможностях.

Кроме того, важным аспектом обучения иностранному языку в начальных классах является обеспечение межпредметных связей. Интеграция языкового материала с содержанием других учебных дисциплин позволяет учащимся применять изучаемый язык в практической деятельности. Например, счёт чисел на иностранном языке на

уроках математики, называние цветов и форм на иностранном языке на занятиях по изобразительному искусству, использование песен на иностранном языке на уроках музыки делают процесс изучения языка более эффективным.

В целом процесс обучения иностранному языку в начальных классах должен быть организован на основе деятельности, соответствующей возрастным особенностям учащихся, интересной и содержательной. Использование интегративного подхода в данном процессе позволяет достичь высокой эффективности в обучении иностранным языкам, в том числе турецкому языку.

Интеграционные возможности обучения турецкому языку учащихся начальных классов

Использование интегративного подхода при обучении турецкому языку учащихся начальных классов создает условия для усвоения языкового материала в содержательном и понятном контексте. В рамках данного подхода турецкий язык изучается не как изолированный предмет, а во взаимосвязи с другими учебными дисциплинами. В результате учащиеся получают возможность применять языковые единицы в процессе реальной деятельности, что имеет важное значение для формирования их коммуникативной компетенции.

Интеграция турецкого языка с родным языком

Интеграция турецкого языка с родным языком является особенно эффективной в начальных классах. Наличие общего тюркского корня у узбекского и турецкого языков позволяет учащимся быстрее понимать значение слов и проводить их сопоставление. Например, сравнение простых лексических единиц, слов и выражений, используемых в повседневной речи, в рамках двух языков способствует развитию языкового чутья у учащихся. В процессе таких занятий учащиеся начинают осознавать сходства и различия в произношении, написании и значении слов.

Интеграция турецкого языка с математикой

Использование турецкого языка на уроках математики способствует одновременному развитию языковых и логических навыков учащихся. В процессе счета чисел и выполнения простых арифметических действий возможно использование турецких числительных и математических терминов. Например, выполнение заданий на сложение и вычитание с формулировкой инструкций на турецком языке укрепляет навыки аудирования и понимания речи учащихся. Вместе с тем такая интеграция оживляет урок и повышает активность обучающихся.

Интеграция турецкого языка с музыкой и искусством

Музыка и изобразительное искусство обладают широкими интеграционными возможностями в обучении турецкому языку. Детские песни на турецком языке, простые стихотворения и ритмические упражнения способствуют развитию слуховых и произносительных навыков учащихся. Слова и выражения, используемые в текстах песен, естественным образом запоминаются. Занятия по изобразительному искусству на занятиях по изобразительному искусству изучение названий цветов, форм и предметов на турецком языке способствует расширению словарного запаса учащихся и стимулирует их творческое мышление.

Интеграция турецкого языка с физической культурой и игровой деятельностью

Уроки физической культуры и подвижные игры служат эффективным средством изучения турецкого языка. Подача команд, наименований движений и простых инструкций на турецком языке способствует развитию у учащихся навыков понимания языка и быстрого реагирования в речевой деятельности.

Методология исследования и опытно-экспериментальная работа

Данное исследование было направлено на определение эффективности интегративного подхода в обучении турецкому языку учащихся начальных классов. В ходе исследования использовались следующие научные методы: теоретический анализ, педагогическое наблюдение, опытно-экспериментальная работа и анализ полученных результатов. При выборе методологии учитывались возрастные особенности учащихся и реальные условия образовательного процесса.

Участниками исследования стали учащиеся 2–3 классов общеобразовательных школ, всего было отобрано 40 учащихся. Они были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. В экспериментальной группе обучение турецкому языку осуществлялось на основе интегративного подхода, то есть во взаимосвязи с другими учебными предметами. В контрольной группе занятия проводились в традиционной форме, как отдельный учебный предмет.

Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа:

1.Первичная диагностика – определение уровня знаний учащихся по турецкому языку, объема словарного запаса и навыков понимания речи. Использовались тесты, устные опросы и методы наблюдения.

2.Основной эксперимент – в экспериментальной группе турецкий язык преподавался в интеграции с родным языком, математикой, музыкой, изобразительным искусством и физической культурой. В контрольной группе занятия проводились в традиционном формате.

3.Итоговый контроль – повторная оценка словарного запаса, навыков аудирования и речевой деятельности учащихся. Результаты анализировались на основе тестов, устных заданий и педагогических наблюдений.

Методология исследования позволила определить эффективность обучения турецкому языку учащихся начальных классов посредством интегративного подхода.

Результаты опытно-экспериментальной работы

Результаты, полученные по итогам опытно-экспериментальной работы, продемонстрировали эффективность обучения турецкому языку учащихся начальных классов на основе интегративного подхода. В ходе исследования были сопоставлены результаты первичной и итоговой диагностики экспериментальной и контрольной групп, а также проанализирована динамика изменений.

По данным первичной диагностики, уровень знаний учащихся экспериментальной и контрольной групп был практически одинаковым. Большинство учащихся ограничивались пониманием простых слов и выражений, при этом уровень свободной речевой деятельности оставался низким.

После завершения основного этапа эксперимента результаты итоговой диагностики показали значительные положительные изменения в экспериментальной группе:

- расширился словарный запас, наблюдалось более быстрое усвоение новых слов и выражений;
- повысилась способность к самостоятельной речевой деятельности;
- улучшились навыки выполнения заданий на понимание устной речи и правильное выполнение инструкций.

В контрольной группе также были зафиксированы определенные положительные изменения, однако они в основном были связаны с заучиванием и повторением упражнений. Уровень речевой активности оказался ниже по сравнению с экспериментальной группой.

Педагогические наблюдения показали, что учащиеся экспериментальной группы принимали участие в уроках с большим интересом, свободно выражали свои мысли и проявляли активность в коллективной работе. Это подтверждает мотивационную эффективность интегративного подхода.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что интегративный подход при обучении турецкому языку учащихся начальных классов играет важную роль в развитии языковых навыков, повышении активности и учебной мотивации обучающихся. Данные результаты будут сопоставлены с теоретическими источниками и обсуждены в следующем разделе.

Обсуждение и педагогические рекомендации

Результаты исследования наглядно подтвердили эффективность интегративного подхода в обучении турецкому языку учащихся начальных классов. В сопоставлении с теоретическими источниками полученные данные подтверждают существующие научные положения о том, что межпредметные связи и деятельностно-ориентированное обучение способствуют развитию языковых ...способствуют быстрому и эффективному развитию языковых навыков. Вместе с тем более высокий уровень мотивации и учебной активности учащихся экспериментальной группы по сравнению с группой, обучавшейся по традиционной методике, свидетельствует о психологической эффективности интегративного подхода.

В ходе обсуждения можно сделать следующие выводы:

1. Межпредметная интеграция – интеграция турецкого языка с родным языком, математикой, музыкой, искусством и физической культурой эффективно развивает речевые навыки, навыки аудирования и расширяет словарный запас учащихся.

2. Мотивация и активность – интегративные занятия делают учебный процесс более интересным, повышают участие учащихся и усиливают интерес к изучению языка.

3. Творческие и интерактивные упражнения – использование песен, подвижных игр и занятий по изобразительному искусству способствует улучшению памяти учащихся и создает условия для применения языка в практическом контексте.

Педагогические рекомендации:

- при планировании уроков уделять особое внимание интеграции содержания различных учебных предметов с языковым материалом;
- широко использовать музыку, песни, стихи и подвижные игры;
- учитывать индивидуальные способности учащихся и предлагать задания дифференцированного уровня;

- использовать наглядные пособия, иллюстрации и визуальные материалы для укрепления речевых и аудитивных навыков;

- применять методы положительного поощрения и оценивания в учебном процессе, способствуя повышению уверенности учащихся в себе.

Данные рекомендации позволяют эффективно внедрять интегративные методы в обучение турецкому языку учащихся начальных классов и обогащают педагогическую практику.

Настоящее исследование было направлено на определение эффективности интегративного подхода в обучении турецкому языку учащихся начальных классов. Результаты исследования показали, что обучение турецкому языку во взаимосвязи с другими учебными предметами способствует значительному развитию языковых навыков учащихся, повышает интерес и мотивацию к занятиям, а также укрепляет речевую деятельность и навыки аудирования.

На основе анализа теоретических и практических аспектов интегративного подхода, сопоставления экспериментальной и контрольной групп, педагогических наблюдений и анализа полученных результатов были сделаны следующие основные выводы:

1. Интегративные методы делают процесс изучения языка в начальных классах более эффективным и интересным.

2. Межпредметные связи способствуют более быстрому усвоению языковых навыков, развитию речевой и слуховой деятельности.

3. Интерактивные средства, такие как музыка, искусство, физические упражнения и игры, активизируют практическую языковую деятельность учащихся.

4. Интегративный подход не только повышает эффективность обучения языку, но и способствует развитию творческих и коммуникативных способностей учащихся.

В то же время результаты исследования могут служить важным источником для совершенствования методики обучения иностранным языкам в учреждениях начального образования, обогащения педагогической практики, а также разработки эффективных учебных планов и упражнений для учителей.

Таким образом, результаты исследования подтвердили, что обучение турецкому языку на основе интегративного подхода является педагогически целесообразным, эффективным и мотивационно значимым для учащихся начальных классов

Использованная литература:

1. Innovative approaches in foreign language education: contemporary methods for teaching English to elementary school students. Web of Journals, 2025.
2. Tajibev G., Nematjonov Sh., Valiev K. Teaching modern foreign languages in primary classrooms in Uzbekistan: an overview. International Journal on Integrated Education, 2020.
3. Khaitov A. Integrated approach to teaching subjects of primary education. European International Journal of Pedagogics.
4. Maksudova G. O. Assessment of students' foreign language readiness through the integrative developmental approach. Oriental Journal of Philology, 2022.
5. Xolqo'ziyeva N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining integratsion yondashuv asosida ijodiy salohiyatini oshirish yo'llari. Journal-web.uz.

6. Ergashova F. Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'qitish metodikasi va ta'lim texnologiyalari. Scientific JL, 2025.
7. Alimova D. An integrative approach to teaching English: enhancing language learning through multidimensional instruction. IJASR.
8. Startseva et al. Integrative approach in teaching primary school pupils a foreign language. Vestnik of Samara State Technical University

